

ІНФОГРАФІКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ДИЗАЙНУ ХУДОЖНЬОЇ КНИГИ: ВІЗУАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА РОЛЬ, ОСОБЛИВОСТІ ВЕРСТКИ

Вікторія Олійник

Київський національний університет культури і мистецтв

Анотація

Метою статті є аналіз художніх книжкових видань на предмет наявності інфографіки в їхньому оформленні, що дає змогу зробити висновки про доцільність та обґрунтованість такої дизайн-концепції. *Методологія дослідження* представлена синтезом джерелознавчого, порівняльного, аналітичного та класифікаційного методів, котрі застосовані, відповідно, для аналізу зразків книжкової продукції українських видавництв з елементами інфографіки, а також систематизації показових візуально-семантичних рис та типологізації різновидів інфографіки, що стали частиною книжкового макету. *Результати.* Роль інфографіки у художній книзі багатогранна і значуща і, як було доведено, включає цілий комплекс доступних функцій: поруч з природною інформаційною – також ілюстративну, декоративну, наративну, навчальну тощо. Популяризація використання інфографіки у розробках сучасних книжкових видань пов'язана із посиленням візуально-комунікативних та цифрових тенденцій у мистецтві. Серед визначених специфічних рис — ілюстративний характер інфографіки у книзі, що часто передбачає сюжетність та високу деталізацію; крім того — візуальна прив'язка до образів головних героїв літературного твору, що дозволяє гармонійно «вписати» інфографічні елементи до загального книжкового ансамблю; у деяких випадках також зауважуємо подібність до коміксу, на що вказують текстові блоки-бульки, які інколи зустрічаються в оформленні книжкової інфографіки. Тобто з'ясовано, що у просторі книги традиційна інфографіка набуває нової художньої семантики, результатом чого стала поява її нестандартних форм (модифікованої, інтерактивної та декоративно-функціональної). При цьому верстка макету белетристичних видань з інфографічними елементами також має певні особливості, котрі зазвичай виражаються композиційною відокремленістю та акцентованістю інфографіки. *Наукова новизна* дослідження демонструється обґрунтованими тезами щодо актуальності використання інфографіки як сучасного прийому дизайн-проектування художніх книжкових видань. Крім того, у статті запропонована типологізація книжкової інфографіки з урахуванням її художньо-образної специфіки та визначені відповідні макетні особливості. *Ключові слова:* інфографіка; дизайн книги; верстка; інформаційний дизайн; книжкова графіка; макет; ілюстрація; інтерактив

Для цитування

Олійник, В. (2022). Інфографіка як елемент дизайну художньої книги: візуально-семантична роль, особливості верстки. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*, 47, 186-192. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269638>

ВСТУП

Інфографіка — закономірна ознака макету навчально-довідкової літератури — сьогодні набула широкого розповсюдження як елемент дизайну художніх видань. З'ясування природи цього явища є важливим для розуміння потреб сучасного читача з точки зору сприйняття друкованої інфор-

мації та впровадження відповідних ефективних дизайн-приймів. Не менш значуща у контексті даного дослідження також перспектива окреслення супутніх візуально-семантичних зв'язків у композиції книжкової верстки, що реалізують низку завдань (комунікативні, інформаційні, роз'яснювальні, естетичні тощо). Це особливо актуально зараз, коли соціум чутливо реагує саме на візуал

у порівнянні з вербальним контентом, позбавляючи уваги великі текстові блоки на користь ілюстрації та інфографіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню інфографіки як окремого різновиду продукції графічного дизайну присвячено багато наукових робіт. Проте, варто констатувати доволі різні підходи дослідження цієї теми в Україні та за кордоном: вітчизняні вчені переважно зосереджуються на зовнішніх проявах інформаційної графіки як допоміжного функціонального мистецтва на противагу закордонним колегам, котрі ґрунтовно розбирають природу сприйняття/формування інфографіки в якості повноцінного дизайн-проекту. Зокрема, у ході розробки даного дослідження були використані такі наукові джерела: ґрунтовна навчальна монографія іспанського педагога і графічного дизайнера А. Каїро (2017) «Функціональне мистецтво: вступ до інфографіки та візуалізації», публікації Т. Божко (2022), Г. Волинець (2013), Р. Черемського, Ю. Бокаревої та Ж. Дейнеко (2016), І. Шахіної, А. Шатківської, Н. Буркіної тощо.

Так, Р. Черемський, Ж. Дейнеко та Ю. Бокарева (2016) у своїх тезах доповіді на Першій Міжнародній науково-технічній конференції у Харкові, присвяченій поліграфічним, мультимедійним та WEB-технологіям, пропонують пояснення сучасної популярності кодування інформації звичкою «сприймати світ через коротке, яскраве посилення, втілене у вигляді відеокліпу, інфографіки», наголошуючи на появі нового типу свідомості — «кліпової» (с. 129). На думку цих авторів, на якість сприйняття інформації впливає здатність забезпечувати останньою естетичне задоволення при спогляданні.

Дослідниці А. Шатківська та Н. Буркіна (2019) порівнюють інфографіку з ілюстрацією, підкреслюючи розвиток інфографіки у бік декоративності. А. Литвинюк (2016) розглядає у власній публікації значення інфографіки для науково-популярного дискурсу на американському прикладі. Про переваги інфографіки та технологію її створення пишуть І. Шахіна та О. Ільїна (2015): «графічне відображення інформації — зручний спосіб сконцентрувати увагу читача на основному, тим більше, що 80% знань дає саме візуальна комунікація з середовищем (с. 59). А дослідниця Т. Божко (2022) у своїй роботі звертає увагу на помилки розробників інфографіки, що нерідко призводять до неефективного результату чи навіть спотворення даних.

У вищезгаданій праці А. Каїро (2017) зібрані практичні поради відомих фахівців світового рівня щодо процесу візуалізації інформації різних тематик та ступенів складності, подані цікаві приклади, наведені описи конкретних проєктів та дизайн-ідей. Окрім іншого, автор наголосив на одній з розповсюджених проблем сучасної інфографіки: «коли надто багато простору й засобів витрачено на ефектність, сама інфографіка у підсумку виходить не дуже глибокою» (с. 77). Тобто А. Каїро (2017) наполягає на максимальній змістовності подібних проєктів, обґрунтовуючи власну думку, у першу чергу, візуально-психологічними особливостями сприйняття.

Найбільш корисним для даної статті виявився один з параграфів видання, де презентована проєктна концепція дизайнерки Стефані Позавек, яка експериментує з візуалізацією літературних творів. Такий підхід дозволяє з єдиного погляду оцінити лексичну ритміку навіть великих обсягів тексту, представлених у вигляді оригінальних артів за допомогою кольорографічних символів-кодів.

Крім того, у ході даного дослідження було взято до уваги низку наукових джерел, що висвітлюють дизайн-прийоми проєктування книжкової продукції (роботи Б. Валуєнка, С. Гавенка, В. Сави, М. Єфімової, О. Мельник та інших). Але специфіка використання інфографіки у художній книзі на сьогодні ще не розкрита.

Мета дослідження передбачає аналіз художніх книжкових видань на предмет наявності інфографіки в їхньому оформленні, що дасть змогу зробити висновки про доцільність та обґрунтованість такої дизайн-концепції.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Як відомо, інфографікою називають «будь-яке поєднання тексту та графіки, створене з наміром наочно викласти ту чи іншу історію, донести той чи інший факт» (Волинець, 2013, с. 67), передбачаючи цілу низку принципів та методів проєктної побудови, а також доволі розгалужену класифікацію. Інфографічні прийоми вирішують проблему доступності і компактності великих обсягів даних, що є винятково важливим для багатьох сфер діяльності: освітньої, наукової, ЗМІ, фінансової, статистичної тощо. При цьому, у ході розробки інфографічних систем, важливо знайти оптимальний баланс між естетикою дизайну і функціональністю.

Дослідники підкреслюють, що «візуальна комунікація орієнтується на сучасне покоління, для якого, значною мірою, характерна неспроможність сприймати класичні кінофільми, музику, літерату-

ру — усе, що потребує зосередженості та вміння аналізувати й робити висновки» (Черемський та ін., 2016, с. 129). Саме тому останнім часом спостерігаємо підвищення популяризації інфографіки, яка забезпечує ключові позиції сучасного візуального середовища, з'являючись інколи навіть у нетрадиційних інтерпретаціях.

Розглядаючи інфографіку у книжковому дизайні, слід уточнити, що мова йтиме не про навігаційну систему книги, яка буває досить художньо виконаною, але є тут обов'язковою, а беруться до уваги саме інфографічні елементи, закомпоновані до макету видання як його додаткові складники. Адже наявність таких необхідних компонентів книжкового апарату, як зміст, нумерація сторінок, рубрикація тощо, не підлягає сумніву і є стандартною вимогою, а от використання інфографіки в якості прийому оформлення художніх книжкових видань виглядає оригінальним і влучним дизайнерським рішенням. Такий візуальний матеріал виконує, крім інших, ілюстративну функцію, що дозволяє забезпечити реалізацію відразу декількох завдань.

У художніх книжкових виданнях інфографіка сприймається яскравою і неочікуваною, розважає і звертає на себе увагу читача, запрошуючи до розглядання, вивчення деталей. Користуючись таким прийомом, дизайнери відходять від традиційної макетної організації белетристики, наближаючи художню книгу до навчальної, підвищуючи її наративні якості.

Особливо популярною стає інфографіка у просторі дитячої книги, оскільки цільова аудиторія останньої потребує лаконічно-доступного викладення матеріалу, який, у той же час, має бути естетично привабливим візуально, щоб заохотити юних читачів до пізнання. Тому, оцінюючи художні якості книжкової інфографіки, справедливим буде зауважити її деякі особливості, відмінні від загальних параметрів зображень такого типу. Серед визначених рис — ілюстративний характер інфографіки у книзі, що часто передбачає сюжетність та високу деталізацію; крім того — візуальна прив'язка до образів головних героїв літературного твору, що дозволяє гармонійно «вписати» інфографічні елементи до загального книжкового ансамблю; також зауважуємо подібність до коміксу, на що вказують текстові блоки-бульки, які інколи зустрічаються в оформленні книжкової інфографіки. Хоча, як справедливо зазначає Т. Божко (2022), між ілюстрацією та інфографікою є суттєва композиційна різниця: наприклад, в одному інфографічному блоці, на відміну від класичної книжкової ілюстрації, допустима наявність кількох оптичних центрів — комунікативних елементів з однаковою «візуальною масою».

Разом з тим, художніми особливостями книжкової інфографіки є використання 3D-зображень, повноколірність та оригінальність. Однак, основні класичні характеристики інфографіки, розміщеної у книзі, — лаконічність, інформативність, ємність, структурованість — залишаються традиційними для цього виду візуальних проєктів.

Широка варіативність інфографіки, представлена, окрім найрозповсюдженіших таблиць і схем, діаграмами, інформативними колажами, «сценаріями», картами тощо, дає дизайнеру книги можливість вибору саме тієї форми подачі інформації, яка буде оптимальною у кожному конкретному випадку. Дослідниця Т. Божко (2022) у своїй публікації так описує можливі інтерпретації інфографічної зображувальної частини, попередньо відмежувавши її від вербальної (літерно-числової): «зображувальна система кодування може бути представлена фотозображеннями, реалістичним живописом або графікою, декоративними, стилізованими або формалізованими зображеннями, кожне з яких диференціюється за засобами створення, що призводять до графічно-стилістичних відмінностей кожного з зображень» (с. 200).

Всі названі різновиди інфографіки цілком природно «прижилися» і на сторінках художніх видань. Так, у дитячій книжці Н. Гузеєвої «Вся Кукушкін і годинник» (Київ, «Веселка», 1986 р.), оформленій художницею Н. Чернишовою, наявні тематичні схеми, що у картинках розповідають юним читачам про поняття «біологічного годинника» (Гузеєва, 1986). У романі В. Шевчука «Тіні зникомі» (Київ, «Темпора», 2002 р.) також знаходимо інфографіку-схему у виконанні Є. Ковалю у вигляді родинного дерева Темницьких, про яких йдеться у творі (Шевчук, 2002). А жанр книги М. Тріус та Х. Касалс «Я і світ» (Київ, «Каламар», 2021 р.) визначений розробниками як «історія в інфографіці», що зазначено на палітурці і доведено різними видами інфографіки (діаграмами, схемами, сценаріями тощо), якими рясніє книжковий блок (Рис. 1).

Досить активно останнім часом експериментує з інфографікою на сторінках своїх книг львівське «Видавництво Старого Лева». До прикладу — видання Р. Романишин та А. Лесіва «Голосно, тихо, пошепки» (2017 р.), задумане як пізнавальний твір для дітей, що в яскравих схемах та шкалах розповідає про види звуків, їхню силу, знайомить з професіями, пов'язаними з акустикою, тощо (Рис. 2). Або книги серії «Абетка-енциклопедія», ідея якої полягає у персональній презентації у кожному томі видатних українських письменників через візуалізовані ключові слова, організовані в алфавітному порядку.

Рис. 1. Розворот з інфографікою «Домашні тварини». Джерело: (Тріус, 2021)

Рис. 2. Розворот з інфографікою.

Джерело: Р. Романишин та А. Лесів «Голосно, тихо, пошепки» (Романишин & Лесів, 2017)

Візуальний контент видань даної серії складно назвати інфографікою в її класичному розумінні, але це вже й не ілюстрації в чистому вигляді, оскільки зображення мають набагато глибшу семантику і додаткові функції. Взагалі

варто припустити, що будь-яка «Абетка» може претендувати на кваліфікування як інфографічне видання, оскільки її графічне оформлення є відмінним від класичного книжкового і, натомість, має багато споріднених з інфографікою

ознак. Серед таких — візуальна функціональність, що полягає у навчально-наочному та інформативному значеннях зображення, а також лаконічна змістовність та логічність побудови.

У процесі аналізу джерельної бази дослідження вдалося з'ясувати, що іноді присутність інфографіки у книжковому макеті пов'язана з різноманітними інтерактивами, запланованими авторами-дизайнерами для читацької аудиторії. Їхньою метою може бути досить широкий варіативний діапазон: від пошуково-ігрової діяльності читача, пов'язаної з сюжетом твору (сценарні та картографічні схеми, заповнення тематичних таблиць, проходження лабіринтів тощо), до активного знайомства з персонажами чи додатковою довідковою інформацією у вигляді розгадування ребусів/кросвордів, виконання інших завдань.

Відтак, на основі існуючої класифікації інфографіки (Каїро, 2017) варто систематизувати досліджений матеріал, адаптований до дизайн-проектів книжкових видань. Тобто інфографічні прояви у дизайні української художньої книги носять не випадково-хаотичний характер, а — навпаки — досить прогнозований і конкретний. Серед таких можна виділити, як мінімум, три типи книжкової інфографіки:

1) модифікована (максимально адаптована під ілюстративний формат і частково позбавлена прямих інфографічних ознак);

2) інтерактивна (переважно ігрового значення — спрямована на активізацію та зацікавлення читача);

3) декоративно-функціональна (найбільш близька до класичної інфографіки).

Так, до першого типу віднесемо графіку «Абетки» і подібну, до другого — різні ілюстративно-дослідницькі експерименти, до третього — інфографіку видань пізнавального характеру, що мотивує до вивчення.

Поширенню інфографічних елементів у просторі традиційної книги сприяють, окрім усього, тенденції діджиталізації мистецтва, що поступово формує новий стиль книжкового дизайну з декоруванням під веб-формат. Це проявляється у дрібних графічних деталях — імітаціях кнопок, вкладок інтерфейсу, діалогових вікон, чатів різних месенджерів, стрічок соцмереж тощо, які виконують тут суто декоративну функцію, на відміну від свого прямого призначення в UI/UX-дизайні. Адже таке оформлення гармонійно поєднується з наборами іконок/піктограм, схемами і таблицями класичної інфографіки. Зазначені дизайн-прийоми є доцільними для розробки макетів видань літературних тво-

рів на загальну сучасну тематику чи специфічно-професійну.

Оскільки на образно-емоційне сприйняття інформації впливають не тільки зображувальні компоненти й змістове наповнення, а й характер накреслення шрифтів, їхній розмір, колір і загальна композиційна структура інформаційного повідомлення, то інфографіка, розміщена у книзі, набуває ще більш потужного нарративного значення за рахунок складних художньо-образних зв'язків у просторі загального ансамблю видання. Тобто графічний контент цілої книги узгоджується з кожним інфографічним фрагментом, стаючи для них ефективною платформою.

Відтак, щодо верстки художніх видань з елементами інфографіки потрібно зазначити, що така графіка зазвичай може бути представленою у макеті двома варіантами: на цілий розворот (один або декілька) — якщо йдеться про масштабні інформаційні проекти, а також у вигляді кодової лайт-версії — повноформатна верстка чи неповний розворот. При цьому фрагментарних вставок інфографіки у текст без порушення загальної системи текстово-візуальних зв'язків у художніх виданнях переважно не спостерігається. Очевидно, що дизайнери, використовуючи такий спосіб комунікування з читачем на сторінках художньої книги, свідомо це підкреслюють за допомогою верстки, на відміну від навчально-довідкових видань, де інфографіка майстерно «маскується» серед інших елементів макету, стаючи його невід'ємною частиною.

ВИСНОВКИ

Роль інфографіки у художній книзі багатогранна і значуща і, як було доведено, включає цілий комплекс доступних функцій: поруч з природною інформаційною — також ілюстративну, декоративну, нарративну, навчальну тощо. Популяризація використання інфографіки у розробках сучасних книжкових видань пов'язана із посиленням візуально-комунікативних та цифрових тенденцій у мистецтві. Так, у просторі книги традиційна інфографіка набуває нових художньо-семантичних рис, результатом чого стає поява її нестандартних форм (модифікованої, інтерактивної та декоративно-функціональної). При цьому верстка макету белетристичних видань з інфографічними елементами також має певну специфіку, котра зазвичай виражається композиційною відокремленістю та акцентованістю інфографіки.

Отже, наукова новизна представленого дослідження демонструється обґрунтованими

тезами щодо актуальності використання інфографіки як сучасного прийому дизайн-проекування художніх книжкових видань. Крім того, у статті запропонована типологізація книжкової інфографіки з урахуванням художньо-образної специфіки та визначені відповідні макетні особливості.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Божко, Т. (2022). Інфографіка як інформаційна система: проблеми кодування інформації. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство, 46*, 198–208. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.46.2022.258795>
- Волинець, Г. М. (2013). Сучасні тенденції використання інфографіки (на матеріалі часопису «Український тиждень»). *Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 3–4*, 67–72.
- Гузеева, Н. (1986). *Вася Кукушкин и часы: книжка-картинка* (Н. Чернышева, илл.). Веселка.
- Каїро, А. (2017). *Функціональне мистецтво: вступ до інфографіки та візуалізації* (Л. Белей, пер. & Р. Скакун, ред.). Видавництво Українського католицького університету.
- Литвинюк, А. Б. (2016). Інфографіка як ключовий компонент сучасного американського науково-популярного дискурсу. *Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи*, 88–100. https://langcenter.kiev.ua/Lingvistika%202016/88-100_Lytvyniuk.pdf
- Романишин, Р., & Лесів, А. (2017). *Голосно, тихо, пошепки*. Видавництво Старого Лева.
- Тріус, М. (2021). *Я і світ. Історія в інфографіці* (Х. Касалс, іл. & А. Марховська, пер.). Каламар.
- Черемський, Р. А., Бокарева, Ю. С., & Дейнеко, Ж. В. (2016, 16–20 мая). Використання інфографіки як засобу комунікації у сучасних виданнях. В *Полиграфические, мультимедийные и WEB-технологии (PMW-2016)*, Материалы молодежной школы-семинара 1-й Международной научно-технической конференции (Т. 2, с. 128–131). Харьковский национальный университет радиоэлектроники. <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/e9754149-a075-4899-83e9-eff8c47eb3cd/content>
- Шатківська, А. С., & Буркіна, Н. В. (2019). Інфографіка як сучасний засіб візуалізації даних. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені В. Стуса, 2(11)*, 207–211.
- Шахіна, І., & Ільїна, О. (2015). Створення інфографіки за допомогою сучасних Інтернет-сервісів. *Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти, 2(8)*, 58–64.
- Шевчук, В. (2002). *Тіні зникли. Сімейні хроніки: роман*. Темпора.

REFERENCES

- Bozhko, T. (2022). Infografika yak informatsiina systema: problemy koduvannia informatsii [Infographics as an Information System: Information Encoding Issues]. *Bulletin of KNUKiM. Series in Arts, 46*, 198–208. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.46.2022.258795> [in Ukrainian].
- Cairo, A. (2017). *Funktsionalne mystetstvo: vstup do infografiky ta vizualizatsii* [Functional Art: An Introduction to Infographics and Visualization] (L. Belei, Trans. & R. Skakun, Ed.). Ukrainian Catholic University Press [in Ukrainian].
- Cheremskiy, R. A., Bokareva, Yu. S., & Deineko, Zh. V. (2016, May 16–20). Vykorystannia infografiky yak zasobu komunikatsii u suchasnykh vydanniakh [Using Infographics as a Means of Communication in Modern Publications]. In *Poligraficheskie, mul'timediiyne i WEB-tekhnologii (PMW-2016)* [Printing, multimedia and WEB technologies (PMW-2016)], Materials of the youth school-seminar of the 1st International Scientific and Technical Conference (Vol. 2, pp. 128–131). Kharkiv National University of Radio Electronics. <https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/e9754149-a075-4899-83e9-eff8c47eb3cd/content> [in Ukrainian].
- Guzeeva, N. (1986). *Vasya Kukushkin i chasy: knizhka-kartinka* [Vasya Kukushkin and the Clock: A Picture Book] (N. Chernysheva, Illus.). Veselka [in Russian].
- Lytyvnyuk, A. B. (2016). Infografika yak kliuchovyi komponent suchasnoho amerykanskooho nauково-populiarnoho dyskursu [Infographics as a Key Component of Modern American Popular Science Discourse]. *Linhvistyka XXI stolittia: novi doslidzhennia i perspektyvy*, 88–100. https://langcenter.kiev.ua/Lingvistika%202016/88-100_Lytvyniuk.pdf [in Ukrainian].
- Romanysyn, R., & Lesiv, A. (2017). *Holosno, tykho, poshepky* [Loud, Quiet, Whisper]. Old Lion Publishing House [in Ukrainian].
- Shakhina, I., & Ilyina, O. (2015). Stvorennia infografiky za dopomohoiu suchasnykh Internet-servisiv [Creation of Infographics Using Modern Internet Services]. *Naukovi zapysky. Serii: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 2(8)*, 58–64 [in Ukrainian].
- Shatkivska, A. S., & Burkina, N. V. (2019). Infografika yak suchasnyi zasib vizualizatsii danykh [Infographic as a Modern of Data Visualization]. *Bulletin of Student Scientific Society, 2(11)*, 207–211 [in Ukrainian].
- Shevchuk, V. (2002). *Tini znykomi. Simeini khroniky: roman* [The Shadows Are Gone. Family Chronicles: A Novel]. Tempora [in Ukrainian].
- Trius, M. (2021). *Ya i svit. Istoriia v infografitsi* [I and the World. History in Infographics] (Kh. Casals, Illus. & A. Markhovska, Trans.). Kalamar [in Ukrainian].

Volynets, H. M. (2013). Suchasni tendentsii vykorystannia infografiky (na materialy chasopysu "Ukrainskyi tyzhden") [Modern Trends in the Use of Infographics

(on the Material of the Magazine "Ukrainian Week")]. *State and Regions. Series: Social Communications*, 3–4, 67–72 [in Ukrainian].

INFOGRAPHICS AS AN ELEMENT OF ART BOOK DESIGN: VISUAL AND SEMANTIC ROLE, LAYOUT FEATURES

Viktoriia Oliinyk

Kyiv National University of Culture and Arts

Abstract

The purpose of the article is to analyse fiction book editions for the presence of infographics in their design, which makes it possible to conclude the feasibility and validity of such a design concept. *The research methodology* is represented by the synthesis of source study, comparative, analytical, and classification methods, which are used, respectively, to analyse samples of book products of Ukrainian publishing houses with elements of infographics, as well as to systematise the indicative visual and semantic features and typology of infographics that have become part of the book layout. *Results*. The role of infographics in an art book is multifaceted and significant and, as it has been proven, includes a whole set of available functions: in addition to natural information, there are also illustrative, decorative, narrative, educational, etc. The popularisation of infographics usage in the development of modern book publications is connected with the strengthening of visual-communicative and digital trends in art. Among the identified specific features are the illustrative nature of the infographics in the book, which often involves plot and high detail; in addition — a visual reference to the images of the literary work's main characters, which allows you to harmoniously "fit" the infographic elements into the overall book ensemble; in some cases, we also note the similarity to a comic book, as indicated by the text blocks-bubbles, which are sometimes found in the design of book infographics. That is, it was found that in the space of the book, traditional infographics acquire new artistic semantics, which resulted in the appearance of its non-standard forms (modified, interactive, and decorative-functional). At the same time, the layout of fiction publications with infographic elements also has certain features, which are usually expressed by the compositional separation and accentuation of infographics. *The scientific novelty* of the research is demonstrated by well-founded theses regarding the relevance of using infographics as a modern method of design-projection of artistic book publications. In addition, the article proposes a typology of book infographics, taking into account their artistic and figurative specifics, and defines the corresponding layout features.

Keywords: infographics; book design; layout; information design; book graphics; model; illustration; interactive

Інформація про автора

Вікторія Олійник, кандидат мистецтвознавства, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133, ORCID iD: 0000-0002-3455-6942, e-mail: viktoriya0308@ukr.net

Information about the author

Viktoriia Oliinyk, PhD in Art Studies, Associate Professor, Kyiv National University of Culture and Arts, 36 Ye. Konovaltsia St., Kyiv, 01133, Ukraine, ORCID iD: 0000-0002-3455-6942, e-mail: viktoriya0308@ukr.net

This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.